

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИМИЗНИНГ ЎРНИ

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна¹, Худойназарова Дилноза², Холиқулова
Азиза³

¹“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети доценти, ²“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот
университети тютори, ³“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети
1-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987030>

***Аннотация.** Ушбу мақолада ёшлар тарбиясида миллий қадриятларимизнинг ўрни хақида сўз боради. Инсонийлик – маънавий покланиш ва баркамолликка интилишдан иборат. Баркамол шахс тарбияси эса миллий ва маънавий қадриятлар уйғунлигида акс этади.*

***Калит сўзлар:** Баркамол шахс тарбияси, миллий ва маънавий қадриятлар, маънавий покланиш, таълим ва тарбия.*

Бугунги кунимизда аждодларимиздан бизларга етиб келаётган бу ноёб дурдона урф-одатларимиз, асори-атиқаларимиз, динимиздаги ҳалоллик ва ҳаловат туйғулари барчаси янада сайқалланиб, ўзининг жилосини турли кўринишларда намоён этмоқда. Чунки ҳар қайси халқ ёки миллатнинг тафаккури, турмуш тарзи, маънавий қарашлари ўз ўзидан бўш жойда шаклланиб қолмайди. Уларнинг вужудга келиши ва ривожланишида аниқ тарихий, табиий ва ижтимоий омиллар асос бўлади. “...эзгу фазилят ва интилишлар халқимизнинг қон-қони ва суяк-суягига сингиб кетган. Унинг табиатида хос бўлган юксак маънавият неча асрларки бизни не-не бало-қазолардан, тўфон ва бўронлардан соғ-саломат асраб келмоқда. Ҳар қандай босқин ва истилоларга қарамасдан, ҳар қандай оғир ва мураккаб шароитда ҳам ота-боболаримиз ўзлигини йўқотмасдан, маънавий ҳаёт мезонлари, одоб-ахлоқ қоидаларига амал қилиб, қомиллик сари интилиб яшагани бугун ҳам барчамизга ибрат бўлиб, куч-қувват бағишлаб келмоқда” [1].

Республикамизда олиб борилаётган демократик жараёнларнинг мазмун моҳияти келажакимиз бўлган ёшларни ҳар томонлама етук бўлиб ўсишларига қаратилган. “...демократия тамойиллари миллий қадриятларимиздан воз кечиш ҳисобига эмас, аксинча, уларнинг янада такомиллашуви ва гуллаб-яшнашига хизмат қилмоғи даркор”[2]. Ёшларни ижтимоий қатлам сифатида манфаатлари давлатимиз томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонунида кўсатиб ўтилганидек, “ёшларга оид давлат сиёсати - давлат томонидан амалга ошириладиган ҳамда ёшларни ижтимоий жиҳатдан шакллантириш ва уларнинг интеллектуал, ижодий ва бошқа йўналишдаги салоҳиятини қамол топтириш учун шарт-шароитлар яратилишини назарда тутадиган ижтимоий-иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий чора-тадбирлар тизимини ташкил этади.[3]

Ёшларни жамият ҳаётига интеграция қилишнинг изчил тизимлари шакллантирилди. Ёшлар ташкилотлари сон ва таркиб жиҳатидан кескин ўзгарди. Ёшлар ташкилотлари фаолияти кенг аҳоли қатламларини қамраб олиш, ёшлар ва болалар билан ишлаш методикасини янгиланиши, демократиялашуви замонавий интерфаол услублар билан бойитилиши нуқтаи назардан янги мазмунда қайта қурилди. Бу олиб борилаётган ишларни мазмунида ёшларни Ватанга бўлган муҳаббатини мустаҳкамлаш, миллий

кадриятларни асраб-авайлаш, тарих ва келажак олдида ўзларини бурчларини англашга ўргатиш ётади.

Кузатувчиларнинг фикрича, XXI асрга келиб иқтисод, илм-фан, умуман барча соҳаларда ахборот технологиялари ва информацион ресурсларнинг ўрни ва аҳамияти ошиб бормоқда. Айни пайтда ҳар бир давлат салоҳияти ва имконияти глобал миқёсда унинг худудий жойлашуви, катталиги ва аҳолисининг сонини кўплиги билан эмас, балки иқтисодий қудрати, ҳарбий ва коммуникацион имконияти билан ўлчанапти. Ана шу имкониятлар турли кўринишларда мамлакатимиз ёшлари ҳаётига ҳам кириб келмоқда. Кўпгина адабиётларда, нашрларда, ОАВ маълумотларида ёшларни қизиқиш ва интилишлари ҳисобига турли таҳдидлар таъсирига тушиб қолишлари ҳақида гапирилмоқда. Интернет тармоғидаги сайтлар, турли гуруҳлар, диний оқимлар, “оммавий маданият” таҳдиди, гиёҳвандлик, буларнинг номини янада ошириш мумкин. Бу таъсирларга кириб қолмасликлари учун олиб борилаётган ишлар ўз самарасини бермоқда. Айтишга осон, лекин шу жараёнга кириб қолганларини-чи, нима қилиш керак? Олиб чиқиб кета оламизми? Қайси йўл билан?

Шу ўринда кадриятларга, унинг кучига таянмоқ керак. Оилада, маҳаллада, бошқа таълим-тарбия масканларида фаолият юритаётган эл хурматини қозонган инсонлар бу ҳолатларни бартараф этишга ёрдам бера олади.

Бир воқеани келтириб ўтмоқчиман: “Катта бувимларни кўргани қишлоққа бордим. Ёшлари саксондан ошган, лекин ҳали тетик. Кўзларига бир эмас иккита кўзойнак таққанларича кўрпача қавиб ўтирибдилар. Мени кўрганларида кўзларида қувончни кўриб дилим яйради. Бувижоним-ей, нима қиласиз ўзингизни қийнаб? Кимга қавияпсиз бу кўрпачани? Десам, Сенга, дедилар кўзлари ёшланиб. Мени эслаб юрасан, меники табаррук. Мени камчилигим йўқ, лекин азалий урф-одатларимиз қанчалик улуғлигини тушунгандай бўлдим. Бу кўрпача орқали бувим менга миллий ўзлигимизни, урфимизни, меҳрини, умрини бераётганлиги англадим”. Ахир шунинг ўзи Ватанга хурмат, миллий ўзлигимизни англаш эмасми? Бизнинг буваларимиз, бувиларимиз ўз фарзандлари, набиралари камолида ўзининг ҳаёт аксини кўрадилар. Бу бизнинг миллатимизни фақат ўзи учун эмас, фарзанди учун яшашлиги кадрият эканлиги кўрсатади. Бу кадриятлар инсон қалбида бўлади. Мутафаккирларнинг фикрича, одамларда турли хил қалб бор: “ўлик қалб – ҳеч нарсага интилмайдиган қалб; ҳаста қалб – янгиликка хаваси бор, лекин ёрдамга муҳтож қалб; ғофил қалб – хикмат (онглилик) нуридан бебахра қалб; уйғоқ қалб – нури бор, бироқ тарбияга муҳтож қалб; тирик қалб – ўз бахтини топган ва ўзгага бахт берувчи қалб”[4]. Биз бугун тарбияда қалблардаги туйғуларни ёмонликлардан асраш, уларни эзгулик нури билан ёритиш ва бу борада ўзлигимизни намоён этмоғимиз даркор.

Миллий ва маънавий кадриятлар туфайли одам ўз-ўзини англаб ва қадрлаб, чинакам инсоний фазилатлар мужассаами сифатида ўз “Мени”га эга бўлса, жамиятда ўз ўрнини топади ва келажак учун ўзидан албатта яхши ном қолдиради.

Ўз-ўзини англаб инсонга айланган одам албатта қайси миллат ва маданиятга мансуб эканлигини бошқалардан кўра яхшироқ хис қилади. “Миллий маданият ва миллий ўзликни англаш – ягона миллат ва элат маънавий дунёсининг қўш қанотидир”[5]. Бу кадриятлар албатта ёшларимизни Ватанпарварлик туйғуларини мустаҳкамлайди, уларни ҳаёт мазмунларига айланиб боради деб умид қиламиз. Олиб борилаётган барча чоратadbирлар ёшларимиз келажакига хизмат қилади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. Т., Маънавият, 2008. 7-бет.

2. Умаров Б. Глобаллашув зиддиётлари: иқтисодий, ижтимоий ва маънавий жиҳатлари. Т., Маънавият, 2006. 93-бет.
3. Ёшларга оид давлат сиёсати. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. (Қонунчилик палатаси томонидан 2016 йил 12 августда қабул қилинган Сенат томонидан 2016 йил 24 августда маъқулланган)
4. Дўстжонов Т. Ва бошқ. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб муаммолари., Iqtisod-Moliya. 3-2006. 399-бет.
5. Каримов И. Маънавият, фалсафа ва ҳаёт. Т., Фан, 2007. 76-бет.